

MILLIY OILAVIY QADRIYATLAR MAHALLA VA MAKTABDA MILLIY TARBIYANI AMALGA OSHIRISH

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi¹, Habiyaliyev Samandar Nazarali o'g'li²

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasida o'qituvchisi;

²International "school of finance technology and science" instituti 24-PS-01 guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701231>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bolalarni, oila, mahalla va maktabning yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashdagi o'rni tahlil qilinadi. Hamda, milliy qadriyatlarni asrash va rivojlantirishda oilaviy qadriyatlar, mahalliy ham jamiyat va ta'lim tizimining o'zaro bog'liqligi ko'rsatilgan. Maqola hozirgi vaqtdagi milliy tarbiyaga oid muamolarni hal qilish bo'yicha maslahatlarni ham o'z ichiga oladi.*

Kirish. Milliy tarbiya har qanday jamiyat va davlatning yuksalishida manaviy va ijtimoiy poydevorni mustahkamlashda asosiy rol o'ynaydi. Bugungi rivojlanish jarayonida milliy qadriyatlarni asrab qolish va yosh avlodga ularni singdirish muhim masala hamda dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Oila, mahalla va maktab bu borada asosiy uchta tamoil sifatida ajralib turadi. Tarbiya jarayonida bu uch tamoilning har birini alohida o'rni va vazifasi bor.

1. Milliy tarbiya jarayonida oilaning o'rni. Bolaning tarbiya jarayonida asosiy tarbiyani oiladan oladi oiladagi muhit bilan tarbiyalandadi o'zbek halqida shunday maqol bor " Qush inida ko'rganini qiladi " deyishda tog'ri chunki oiladagi muhit qanday bolsa bola ham shunday tarbiya topadi ota onaning bir biriga munosabatlari va bolani qanday tarbiyalashlariga bog'li bola doim ota ona oila azolaridan o'rnak olib ulg'aya boshlaydi. agar oilada muhit yahshi tarbiya chiroyli berilsa bola aqlan tezroq ulg'ayadi hozirgi zamonda bolalar rivojlanishi sekin va kam quvva bolib qolishboqda bunga sabab oiladagi muhit chunki hozirgi zamon ahborot tehnologiyalar davri hatto hozirgi paytda yosh bollarda ham telfon chunki bolla 3.4 yoshli vohtida judayam qiziquvchan va ser savol boladi hamma narsani ota onalaridan o'rganishga va bilishga harakat qilishadi ota onalar esa ularga o'rgatish o'rnak bolish o'rniga qoliga telfon tutqazib qo'yishadi buni oqbatida bola soatlab telfon kuzatadi har hil medialar ko'radi ota ona esa etbor bermaydi buni natijasida bolalar kam harakat bolib qolishmoqda jismonan zaif bolib ulg'aymoqdalar va ko'rish qobilyatlari ham zaiflashb bormoqda.

Axborot texnologiyalari asrida bolalar qiziqadigan, ko'rishni xoxlaydigan, bundan tog'ri foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolalarda vatanparvarlikka oid medialar qo'yib berilishi, tarbiyaga oid multfilmlar ko'rsatilmasa, oilada ham ma'naviy va jismoniy ulg'aya boshlaydi, vatanparvarlik tushunchalari uyg'ona boshlaydi.

Oilaviy tarbiya doimo o'zining murakab va ko'p qirraliligi ,ajoyib serjiloligi bilan ajralib turadi" deb ta'kidlaydi, A.Munavvarov. Oilaviy tarbiyada oilaning moddiy farovonligi, madaniy-ma'naviy saviyasi, osoyishtaligi, oila a'zolarining soni ,tarkibi ham alohida ahamiyatga egadir.

Oilaviy tarbiyaning o'ziga hosligi shuningdek u bolalarga ota-ona qarindoshlik avlod-ajdod hislatlarni o'rgatadi uning davomiyligini saqlaydi, farzandni shaxs sifatida shakllantiradi,hayotga tayyorlaydi.

O'zbek oilalari tuzilishiga quyidagi sifatlar xosdir: kop bolalilik; oilada otaning bosh tarbiyachi sifatida namoyon bolishi; qarindoshchilik bir necha avlodlarning birgalikda yashashi.

Bola maktabga kelguncha oilada tarbiyalanadi. Oila bolaning dunyoqarashi, xulqi va didiga ta'sir korsatishi tabiiy xoldir. Ota-onalarning bolalarni tarbiyalashdagi eng birinchi vazifalari bolalarning sogligini saqlashdir. Buning uchun bola toyib ovqatlanishi, gigiena talablariga rioya etishi lozim boladi. Ota-onalar ozlarining mehnat faoliyatlari, xulq-atvorlari bilan ham bolaga namuna bolishlari shart. Uzaro oilaviy jamoada yaxshi iborali sozlashuvni tashqil etish lozim.

- bolalarning darsga kech qolishlariga va sababsiz dars qoldirishlariga yol qoymaslik;
- bolalarning mashguloti uchun uyda unga qulay sharoit yaratish;
- bolalarning uy vazifalariga halollik bilan qarashga orgatish, bolalarning gayrat va chidamliligini oshirish;
- bolalarni vijdonli va rostgoy bolishga, mustaqil ishlarga o'rgatish.

Oila doimo maktab bilan hamkorlikda ish olib borilishi bolaning ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'sir qiladi, tarbiyada yuksak samaradorlikka erishiladi.

Bola tarbiyasida mahallaning roli: Oilada bola tarbiyasini yo'lga qo'yishda mahallaning roli katta. Qadimdan zamonlardan o'zbek xalqi mahalla jamoatchiligi bilan birgalikda yashab, oilaviy urf-odat va an'analarni davom ettirib kelgan. Bolalar tarbiyasida jamoaning o'rni ham katta. Bola bir vaqtning o'zida turli jamoalarning a'zosi bo'lishi mumkin, masalan: maktab jamoasi, mehnat brigadasi, sayohatchilar jamoasi. Ushbu jamoalarda bola xar hil vazifalarni bajaradi, ulardan o'ziga xos tarbiya oladi va hayot tajribasini boyitadi. Bola tarbiyasida mahalla va jamoatchilikni o'rni dar haqiqat beqiyos sanaladi chunki oldindan halqimizda bir maqol bor "bir bolaga yetti mahalla ota-ona" bu jumla bejizga aytilmagan chunki o'sha mahallada tarbiya topayotgan ha bir bola mahallaning obro'si uning yuzi hisoblanadi va bola shu mahalla va atrofidagi jamoarchilikdan o'rnak va tarbiya oladi. Bola tarbiyasi judayam nozik narsa bolla tarbiyasida hatto kichik detalar ham tarbiya jarayoniga tasir qiladi. Yevropa mamlakatlarida bolalar honasi va honadagi ranglar va kichik detalar hona dizayniga ham katta etbor qaratiladi chunki honadagi muhit va ranglar bola ruhyatiga tasir qiladi. Bola tarbiyasida oila, mahalla va maktabning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Bu hamkorlik bolaning har tomonlama rivojlanishi va to'g'ri tarbiyalanishiga xizmat qiladi. Mahalla tarbiya maskani bo'lib unda mehr-oqibat, ahillik va totuvlik o'chog'i bo'lib, yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Buyuk boba kalonlarmz ham tarbiya jarayonida mahalla muhim o'rin tutishi haqida aytib ketishgan.

Alisher Navoiy shunday deydi, "Farzandni tarbiyalash eng avvalo oilaning vazifasi lekin uni bir mahalla, bir xalq, bir el o'stiradi". Bola tarbiyasida jamiyat, xususan mahalla bola tarbiyasida katta ahamiyatga ega ekanligini takidlaydi. O'zbek xalqimizda shunday maqollar bor "Elga qarab bola o'sar". Bu maqol bejizga aytilmagan bolla albatda atrof muhitdan va atrofidagi odamlardan tarbiya olib katta bolada shuning uchun bola tarbiyasiga hechkim befarq bolmaslik kerak va tog'ri tarbiya berishimiz kerak bolalarga o'rnak bo'lib bolib yashashimiz ularni sog'lom va komil inson bolib yetishishlari uchun shart sharoitlar yaratib berishimiz va ularni tarbiyasiga qattiq ahamiyat berishimiz zarur.

Bola tarbiyasida maktabning o'rni. Albatta bola tarbiyasida maktabning o'rni judayam katta sababi bolla 7 yoshigacha tarbiyani oiladan 7 yoshga tolgandan boshlab tarbiyani maktabdan ola boshlaydi va maktabdagi jamosidan ola boshlaydi. Maktabda bola erkin fikirlashni hamda jamo bilan ishlashni o'rganadi bu esa uning ijtimoiylashuviga katta hissa

qo'shadi . Bola tarbiyasida maktabning muvofaqiyatli roli ota-ona va mahalla bilan birgalikda yaqin hamkorlikda bo'lganida samaradorlikga erishadi. Bu hamkorlik bolaning har tomonlama rivojlanishi jamiyatga foydali shaxs bolib yetishiga zamin yaratadi . Abu Ali Ibn Sino. Shunday ta'kidlaydi . "Maktab o'quvchilarga bilimdan tashqari, aqilni shakillantiradigan asosiy muhitdur " deb ta'kidlaydi.

Bola tarbiyasi muhim masala hisoblanadi shuning uchun bola tarbiyasida, oila mahalla va maktab hamkorligi muhim hisoblanadi shu uch tamoil birgalikda harakat qilsa albatta bolalar jamiyatga foydali va komil insonlar bolib ulg'ayadilar. Shuningdek, 1993- yilda ishlab chiqilgan "Oila, mahalla, maktab hamkorligi" konsepsiyasi ham mavjud bo'lib bu hujjat yoshlarni tarbiyalashda oila, mahalla va maktabning o'zaro aloqalarini rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan.

Mahalla va maktab hamkorligi:

Mahalla va maktabning o'zaro aloqalari orqali o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, ularni jamiyatga faol fuqorolar sifatida tayyorlashga qaratilgan chora tadbirlar belgilangan. Konsepsiyada oila, mahalla va maktabning birgalikdagi sa'y harakatlari orqali yoshlarni ma'naviy- axloqiy jihatdan barkamol insonlar sifatida tarbiyalash, ularni jamiyatda o'z o'rnini topishga tayyorlash maqsadlari ko'zda tutilgan.

Xulosa. Bola tarbiyasiga befarq bolmaslik va uni notig'ri internet malumotlaridan saqlash va bolaga tog'ri tarbiya berishmiz va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash milliy qadriyatlarmiz urf odarlarmiz va an analarmizni ularga singdirishmiz va o'rgatishmiz zarur bu jarayonda maktab va mahalla bilan hamkorlikda ish ko'rsa albatta maqsadga muvofiq boladi va kelajakda bolalar vataniga sodiq va jamiyatga foydali bolib ulg'ayishadi. Hamda milliy qadriyatlarmizni singdirishda mahallalarda va jamoat birlashmalarida milliy bayramlarmizni o'tqazishmiz va bolalarni qatnashtirishmiz lozim va maqsadga muvofiqdir bu bolalar ongida kuchli vatanparvarlik hissini uyg'otadi va bizni milliy qadriyatlarimiz bilan ulg'ayadi.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR

1. Ishanova.M "Oila pedagogikasi".
2. Djurayeva S.N. Turdiyeva N.S. Baxranova A.I. larning. "Tarbiyaviy ishlar metodikasi".
3. O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligining 1993 yilda qabul qilingan "Oila mahalla va maktab hamkorligi konsepsiyasi".